

Received-Makale Geliş Tarihi 01.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),259-274

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18465786

Mesut Yurtçu

<https://orcid.org/0009-0005-8356-2176>
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Prof.Dr. Adnan Ceylan

<https://orcid.org/0009-0008-2719-1173>
Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli/Türkiye
ROR Id: <https://ror.org/01sdnnq10>

Yüksek Teknolojili Start-up'larda Psikolojik Sözleşmenin İş Tutum ve Davranışlarına Etkisi: Birey-Örgüt Uyumunun Rolü Üzerine Bir İnceleme

The Effects Of Psychological Contract On Work Attitudes And Behaviors In High-Technology Start-Ups: A Study On The Role Of Individual-Organization Fit

ÖZET

Belirsiz çalışma koşulları ve yüksek teknolojlili start-up'larda artan rekabet ortamı, psikolojik sözleşmelerin, çalışanların iş tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin araştırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle, birey-örgüt uyumunun bu etkileşimlerdeki rolünü inceleyen çalışmalara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, yüksek teknolojlili start-up şirketlerinde psikolojik sözleşmenin iş tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini incelemeyi ve birey-örgüt uyumunun bu süreçteki rolünü ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırma evreni, İstanbul'da bulunan teknoketlerde çalışanlardan (n=320) oluşmuştur. Elde edilen veriler, Pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi ile "PROCESS" makrosu kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, psikolojik sözleşmenin iş tatmini, bireysel yenilikçi davranışlar ve üretim karşıtı davranışlar üzerinde anlamlı etkiler yarattığını göstermiştir. Ancak, birey-örgüt uyumunun bu etkiler üzerindeki düzenleyici rolü bulunamamıştır. Araştırmanın sınırlılıkları belirtilmiş ve bulgulara dair teorik ve pratik çıkarımlar ile gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme, Yüksek Teknolojlili Start-up, Birey-Örgüt Uyumunu

ABSTRACT

Uncertain working conditions and the increasing competition environment in high-tech start-ups have made it necessary to investigate the effects of psychological contracts on employees' work attitudes and behaviors. Therefore, there is a greater need for studies examining the role of individual-organization fit in these interactions. This study aims to examine the effects of psychological contracts on work attitudes and behaviors in high-tech start-up companies and to reveal the role of individual-organization fit in this process. The research sample consisted of employees working in technoparks in Istanbul (n=320). The obtained data were analyzed using Pearson correlation and multiple linear regression analysis using the "PROCESS" macro. The results showed that psychological contracts created significant effects on job satisfaction, individual innovative behaviors, and counterproductive behaviors. However, the moderating role of individual-organization fit on these effects was not found. The limitations of the study were stated, and theoretical and practical implications regarding the findings and suggestions for future research were made.

Keywords: Psychological Contract, High-Tech Start-up, Individual-Organization Fit.

1. GİRİŞ

Yüksek donanımlı teknolojiye sahip start-up'lar günümüzün hızla değişen iş dünyasında yenilikçi ve dinamik yapılarıyla dikkat çekmektedir. Yüksek teknolojiye sahip bu şirketlerde çalışanların psikolojik sözleşmeye yönelik algıları, iş tutum ve davranışlarını etkileyen başlıca faktörler arasındadır. Bu nedenle psikolojik sözleşmeler günümüz iş dünyasında çalışanların iş tutum ve davranışlarını etkileyen önemli etkenler olarak vurgulanmaktadır. Örgütler, ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelen gelişmelere ve değişimlere karşı varlıklarını devam ettirebilmek adına bazı stratejiler geliştirmek zorunda kalmışlardır. Bu stratejiler; işletmelerin birleşmesi, şirketlerin satın alınması, yeniden yapılanması, dış kaynak kullanımı, özelleştirme, küçülme ve esnek çalışma düzenlemeleri gibi birçok farklı uygulamaları içerir.

Çalışanların işverenlere, işverenlerin ise çalışanlara karşı yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler dair çalışanların sahip oldukları algılara işaret eden psikolojik sözleşme (Robinson, 1996; akt. Pate ve Malone, 2000) kavramı da dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Çalışan ve işveren karşılıklı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda, psikolojik sözleşme ihlali ortaya çıkar ve bu durum özellikle çalışanların örgütün çıkarları aleyhinde iş tutum ve davranışları göstermelerine neden olabilmektedir. Birey-örgüt uyumu ise işveren ve çalışanların benimsedikleri değerler arasındaki uyum olarak ifade edilmektedir. Birey-örgüt uyumunun, psikolojik sözleşmenin iş tutum ve davranışları üzerindeki etkileri açısından, belirleyici bir etki yarattığı düşünülmektedir. Bu noktada psikolojik sözleşme ile iş tutum ve davranışları arasındaki ilişkide birey-örgüt uyumunun düzenleyici etkisi incelenmelidir.

Bu çalışma, yüksek donanımlı teknolojiye sahip start-up şirketlerinde psikolojik sözleşmenin iş tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini anlamayı ve birey-örgüt uyumunun bu süreçteki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada “Yüksek teknoloji start-up şirketlerinde çalışanların psikolojik sözleşme algılarının iş tutum ve davranışları üzerindeki etkisinde birey-örgüt uyumunun düzenleyici rolü nedir?” sorusuna cevap aranmaktadır.

Araştırmada elde edilen bulguların hem akademik literatüre katkıda bulunacağı hem de pratikte iş yerlerinde daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı olacak stratejilerin geliştirilmesine ışık tutacağı düşünülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde, araştırma konusunun temel kavramları (psikolojik sözleşme, iş tatmini, bireysel yenilikçi davranış ve üretim karşıtı davranışlar) detaylandırılacaktır.

2.1. Psikolojik Sözleşme

İşveren ile iş gören arasındaki ilişkiye yönelik örtük fikirlerin vurgulandığı psikolojik sözleşme kavramı, ilk kez Argyris'in (1960) “Understanding Organizational Behavior” isimli kitabında dipnot şeklinde yer almıştır. Argyris (1960) bu kitabında örgütleri birer canlı organizmaya benzeterek, örgüt ve çalışanların birbirleriyle sürekli bağlantı kurduklarını ifade etmiştir. Bu bağlantıyı ise işverenlerin veya yöneticilerin işgörenle birlikte geliştirecekleri iş sözleşmesi algısına bağlamıştır. Psikolojik sözleşme, Menninger'in (1958) hasta ile psikiyatrist arasındaki ilişkide, soyut yanlarını ele aldığı ve tanımladığı psikoanalitik sözleşmenin, iş hayatına uyarlanmış halidir (Banu ve Khan, 2017). Kotter (1973) ise psikolojik sözleşme kavramını, işgörenin çalıştığı örgüt arasında konuşulmayan, işveren ve işgörenin iş ilişkileri çerçevesinde almayı umdukları psikolojik tarafı bulunan bir anlaşma biçimi şeklinde tanımlanmıştır. Rousseau (1990) benzer şekilde bu kavramı, çalışan ve örgüt arasında kurulan ilişkide, karşılıklı beklenti ve sorumluluklar çerçevesinde, çalışanların algı ve inandıkları olarak ifade etmiştir. Ayrıca psikolojik sözleşme kavramını, linguistik kökeninden farklı bir şekilde, kabullenme, idrak ve şuur olguları üzerine dayandırmıştır. Bu noktadan hareketle, çalışanın beklentileri doğrultusunda oluşan şartların bir kısmının, örgüt tarafından olumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, psikolojik sözleşmenin oluştuğunu öne sürmüştür.

İş dünyasında giderek daha fazla önem kazanan bu kavram, 1980 yıllarından sonra üzerinde daha fazla durulan bir örgütsel değişken olmuştur. İş sözleşmesinin tüm şartları sağlayacağı gerçeğinden yola çıkarak, işveren ile iş gören arasındaki ilişkide, örgütsel tutum ve davranışların nedenlerinin belirlenmesinde hayati bir rol oynamaktadır (Guest ve Conway, 2002; Holland ve Scullion, 2021: 2692).

Bilişsel bir şema özelliğini taşıyan psikolojik sözleşme kavramı dinamik ve değişken bir yapıya sahiptir (Rousseau, 2001). Çalışan birey, işveren ve yöneticilerin tutum ve davranışlarında gösterdikleri tutarlı hareketleri gördükçe, psikolojik sözleşme daha durağan bir hal alacaktır (Shore ve diğ., 2004).

Örgüt alan yazınında psikolojik sözleşme ve psikolojik sözleşme ihlali kavramlarına yönelik olarak, bazı kuramlardan bahsedilmektedir. Bu kuramlar; Karşılıklılık Normu, Sosyal Mübadele Kuramı, Eşitlik Kuramı, Beklenti Kuramı, Porter-Lawler Modeli, Kontrol Kuramı ve Guest'in Psikolojik Sözleşme Modelidir. Karşılıklılık Normu'nda Gouldner'in (1960) ileri sürdüğü bilgiye göre, birey elde ettiği fayda karşısında olumlu cevap vermektedir. Bu formun içerisinde bulunan durumun koşulları kişisel özellikler ve normun sonuçlarına verilen değere (duyulan ihtiyacın derecesine) göre değişmektedir (Gouldner, 1960'dan akt. Mimaroglu, 2008: 33). Rousseau'ya (2001) göre, çalışanlar, yaptıkları katkının örgütü karşılık vermeye yönlendirdiğini fark ettiklerinde psikolojik sözleşme oluşur ve bu karşılıklılık normu, psikolojik sözleşmenin temel bir bileşenidir. Diğer önemli kuramlardan biri ise sosyal mübadele kuramıdır. En eski sosyal davranış kuramlarından biri olan sosyal mübadele kuramında kişiler arasındaki sosyal ilişkiler kaynak mübadelesi olarak görülür. Bu teorinin varsayımı, kişilerin karşılıklı olarak ödüllendirilme beklentisi içerisinde olarak ilişki kurmaları ve bu ilişkileri devam ettirmeleridir. Kişilerin ödüllendirilme beklentileri ise daha çok maddi değil manevi boyuttadır. Bu beklentiler; saygı görme, arkadaşlık, onur, dikkate alınma vb. davranışlardır (Ertürk ve Bedük, 2015: 5). Bu kuramda çalışan ile örgüt arasında karşılıklı alışveriş vardır (Mimaroglu, 2008: 47; Turnley ve Feldman, 1999: 897). Blau'ya (1964) göre ise kişilerin alışverişi sonucunda karşı taraftan almayı umdukları getiriler sonucunda heveslenmesi ile meydana gelen ve gönüllülük esasına dayanan faaliyetler bütünüdür. Eşitlik kuramı ise taraflar arasındaki ilişkilerde, girdi ve çıktıya odaklanarak bu ilişkide adil davranılıp davranılmadığının kararının verildiği sosyal değişim teorisidir (Wagner ve Hollenbeck, 2010). Bu kurama göre işgören kendisine verilen ödüller ile aynı şartlar altında çalışan ve aynı başarıyı elde eden diğer kişilere verilen ödülleri karşılaştırırlar. Karşılaştırma sonucunda ödüller arasında bir denklik varsa, çalışan denklik duygusunu yaşar. Eğer arada eşitsizlik söz konusu ise denksizlik duygusu artar ve çalışan örgüte yabancılaşır (Çelikezen, 2015). Eşitliğin olduğu çalışma ortamında bir gerilim olmaz ve işveren gerilimi azaltmak için bir çaba göstermez (Landy ve Conte, 2007: 347-349). Bu karşılaştırma sonucunda işgören kendisi ile aynı şartlar altında çalışan diğer işgörenler ile aynı muameleyi gördüğünü fark ettiğinde, örgüt işgören tarafından adil olarak değerlendirilir (Mimaroglu, 2008:38-47). Beklenti kuramı, çalışanların davranış seçeneklerinden hangisini, nasıl belirlediklerini saptamayı amaçlar (Mimaroglu, 2008: 43). Beklenti Kuramı'na göre çalışanlar, farklı ödül ve sonuçların ne kadar cazip ve çekici olduğunu ve bu çekiciliğin diğer ödül veya sonuçlara kıyasla nasıl değiştiğini, ödül ve sonuçları elde etmek için yapılması gerekenlerin neler olduğu, çabalarının ve davranışlarının bir ödül ve sonuca dönüşme ihtimalini analitik bir şekilde değerlendirirler (Landy ve Conte, 2007: 346). Özetle bu kuram, çalışanların motivasyonunun bir şeyi ne derecede elde etmek istediklerine ve bu ihtimalin ne derecede olduğuna bağlı olduğunu savunmaktadır. Porter-Lawler Modeli, beklenti ve eşitlik kuramının bazı unsurlarını içerir (Landy ve Conte, 2007:380; Luthans, 1992). Algılara yönelik bilişsel süreçlerin merkezi bir rol oynadığı bu modelde uygulamaya dönük olma çabası vardır ve daha fazla değişken bulunmaktadır (Luthans, 1992). Kontrol Kuramı'nda ise işgörenler, örgütün kendilerine verdikleri sözler ile gerçekleştirdikleri arasındaki tutarsızlıkları fark ettiklerinde tutumsal veya davranışsal olarak cevap verirler. Bu tutarsızlıklar çalışan açısından, çalışan ve örgüt arasındaki sosyal mübadele ilişkilerinde bir dengesizlik meydana getirmektedir. Bu kurama göre çalışanlar bu tutarsızlıkları ortadan kaldırmayı veya hafifletmeyi isterler (Turnley ve Feldman, 1999: 897-898). Guest (1998: 661) tarafından oluşturulan psikolojik sözleşme modelinde psikolojik sözleşmeyi meydana getiren üç unsurdan bahsedilmektedir. Bunlar; sebep, kapsam ve sonuçlardır. Guest'in oluşturduğu teoride ilk olarak psikolojik sözleşmenin neden kaynaklandığı ve ortaya çıkmasında etkili olan sebepler üzerinde durulmuştur. Psikolojik sözleşme üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, beklenti ve yükümlülük faktörlerine daha fazla önem verdiklerinden dolayı az anlaşılır düzeyde olduklarından, kapsam faktörüne odaklanırlar. Son olarak psikolojik sözleşmenin sağlıklı devamı için sözleşmeye dair sonuçların test edilmesi gerekir ve bu sebeple psikolojik sözleşmenin sonuçları üzerinde durulur (Guest, 1998: 660).

2.2. İş Tatmini

İş tatmini, bireyin işine yönelik olumlu düşünce, his ve tutumlarının bir araya gelmesiyle oluşan genel memnuniyet durumudur (Özpehlivan, 2019: 45). Başka bir tanıma göre iş tatmini, işgörenlerin işten elde ettikleri maddi çıkarılara ek olarak aynı ortamda çalışmanın ve birlikte bir ürün/mal/eser ortaya çıkarmanın çalışana kattığı mutluluktur (Eren, 2010: 202). Bu tanımda maddi nitelikli kazanımların yanı sıra manevi nitelikli kazanımlara da vurgu yapılmaktadır. Çakar ve Yıldız (2009: 72) iş tatmini kavramını, işgörenlerin gereksinim ve beklentilerinin örgüt tarafından karşılanma seviyesi olarak tanımlamışlardır. Başka bir tanıma göre ise "işgörenlerin yaptıkları işlerden maddi-manevi kazanç elde ettikleri kazanımların çalışanlarda oluşturduğu his ve etkilerin toplamı" iş tatmini olarak ifade edilmiştir (Mahdi vd., 2012: 1518).

Çalışanların iş tatmini hem iş yerindeki davranışları hem de günlük yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Dikili ve Bayraktaroğlu, 2013: 210). Çalışanların iş yerindeki moral seviyelerinin yüksek olması iş tatmini ile doğrudan bağlantılıdır. Çalışanların yüksek moral seviyeleri birçok olumlu sonucu ortaya çıkarmaktadır. Morali yüksek çalışanların işlerine daha fazla bağlılık gösterdikleri, çaba ve özverilerinin arttığı, iş kurallarına yönelik bir iç disiplin geliştirdikleri, ekip çalışmasına daha yatkın oldukları, işe devam konusunda özenli davrandıkları ve işgücü devrini azaltmaya yönelik tutum ve davranışlar sergiledikleri gözlemlenmektedir (Sevimli ve İşcan, 2005: 58). Yüksek moral düzeyine sahip bir çalışan, örgüt açısından her durumda daha düşük maliyetli olarak değerlendirilirken, moral düşüklüğünün en sık karşılaşılan sonucu, iş tatminsizliği ile paralel olarak işten ayrılma eğilimidir (Diaz ve Berk, 1992: 42). İş tatmini düşük olan çalışanların, moral ve motivasyonlarındaki azalma ile birlikte uykusuzluk, saldırganlık, ruhsal ya da fiziksel sağlık sorunları, iş ortamından geri çekilme ve görevlerini ihmal etme gibi kişisel sorunlar yaşama olasılığı yüksektir (Başaran, 1991: 207). İş tatminine katkı sağlayan unsurların yetersizliği, iş tatminsizliğine yol açabilmektedir. İş tatmini hem bireysel hem de kurumsal düzeyde önemli faydalar sağlarken, tatminsizlik ve işyeri huzursuzluğu ciddi olumsuz sonuçlar doğurur. Tatminsiz çalışanlarda fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarının yanı sıra duygusal sıkıntılar ortaya çıkar ve bu çalışanlar işe geç gelme, erken ayrılma, izinsiz ayrılma gibi davranışlar sergileme eğilimindedir (Chimanikire, 2007: 170; Solmuş, 2004: 197).

2.3. Bireysel Yenilikçi Davranış ve Üretim Karşıtı Davranışlar

Yenilik, yenilikçilik ve yaratıcılık konularında gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde, günümüzde çalışma yaşamında yenilik ve yenilikçilik temalarının önemli, kaçınılmaz ve gelişen bir alan olduğu konusunda çok sayıda tartışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu meselelerin geçmişte de dikkate değer bir alan olarak değerlendirildiği ve üzerinde çalışıldığı dikkat çekmektedir. Van de Ven (1986), Scott ve Bruce (1994), Sharma ve Chrisman (1999), Janssen (2000) ile De Jong ve Den Hartog (2007) gibi pek çok akademisyen, bir organizasyonun sürdürülebilir yenilikler gerçekleştirebilmesi için çalışanların yenilikle ilgili algıları ve yenilikçilik eğilimleri, yani yenilikçi davranışlarıyla olan bağlantısına vurgu yapmıştır.

Yenilikçi davranış, Kanter (1988), Woodman ve diğerleri (1993), Janssen (2000), Huang (2004), West (2002) ve diğer araştırmacılar tarafından, çalışma ortamında veya ilgili işlerde yeni düşüncelerin oluşturulması ve uygulanması, yenilikçi fikirlerin üretilmesi ve geliştirilmesi, fikirlerin farkına varılması ve yenilik yaratma, yenilik sürecindeki sorunlara çözümler bulma ve yenilikçi öneriler üretme, yeni düşünceler, ürünler, süreçler veya yöntemler/işlemler geliştirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bireysel yenilikçilik, yeni bir ürünün kabul edilmesini destekleyen bir öğrenme yeteneği olarak, bir tutum ve davranış biçimidir (Pelenk, 2017: 4). Bu bağlamda, önemli olan fikrin geliştirilmesi, uygulanabilirliğinin sınanması, organizasyona entegre edilmesi ve sürdürülebilir bir hale getirilmesidir (Eroğlu vd., 2018: 124).

Üretim karşıtı iş davranışları, bir örgüte ve onun üyelerine zarar vermeyi amaçlayan tutumlar olarak tanımlanabilir (Doğan ve Kılıç, 2014: 104). Çalışanlar, çeşitli nedenlerle o örgütün işleyişini kasten aksatabilir veya örgütün hedef ve amaçlarıyla çelişen tutumlar sergileyebilirler. Örgütsel norm ve değerlere aykırı olarak, örgüt üyeleri tarafından bilerek ve planlı bir şekilde gerçekleştirilen bu eylemler, üretim karşıtı iş davranışları olarak adlandırılmaktadır. Bu tür davranışlar, günümüzde örgütsel ve toplumsal yaşamda önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, üzerine dikkatle eğilinmesi gereken bir konu olduğundan, literatürde pek çok araştırmaya konu edilmiştir (Polatçı ve Özçalık, 2015: 217). Bir davranışın üretkenlik karşıtı olarak nitelendirilebilmesi için, öncelikle bireyin bu davranışı kendi iradesiyle gerçekleştirmesi gerekmektedir; bu eylemin somut sonuçlarına bakılmaksızın, iradenin varlığı önem taşımaktadır. Ayrıca, bu davranış, istenmeyen sonuçlar doğurmaksızın dahi potansiyel olarak zarar verme kapasitesine sahip olmalıdır. Son olarak, davranışın yasalara aykırı olması da aranan bir diğer koşuldur (Marcus ve Schuler, 2004: 648).

2.4. Birey-Örgüt Uyumu

Birey-örgüt uyumu, birçok farklı açıdan tanımlanabilmektedir; bunlar arasında değer uyumu, hedef uyumu, çalışma ortamındaki güçlerin örtüşmesi ve bireyin kişisel özellikleri ile örgütün karakteristiklerinin uyumu yer almaktadır (Chatman, 1991; McCulloch ve Turban, 2007). Adkins ve diğerleri (1994: 605-606) ise birey-örgüt uyumunu, çalışanın kişisel özellikleri, inançları ve değerlerinin, örgütün kültürü, stratejik gereksinimleri, normları ve değerleri ile nasıl örtüştüğü şeklinde ifade etmektedir.

Birey-örgüt uyumu, üç ana kategori altında incelenmektedir. Bütünleyici uyum bireyin, örgütteki diğer üyelerle benzer özellikler taşımasını ifade etmektedir (Kristof, 1996: 29). Tamamlayıcı uyum, bireyin niteliklerinin çevresel koşulları desteklemesi veya eksikliklerini gidermesi durumunda ortaya çıkar (Muchinsky ve Monahan, 1987: 270). Talep-yetenek ve ihtiyaç-malzeme uyumu kategorisinde, talep-yetenek uyumu, bir organizasyonun gereksinimlerini karşılayacak yeteneklere sahip bireylerin varlığıyla ilişkilidir. Bu durumda, çalışanın bilgi, beceri, zaman ve enerji gibi unsurlarla çevresel talepleri karşılama kapasitesi önemlidir. İhtiyaç-malzeme uyumu ise bireyin ihtiyaçları, istekleri ve tercihleri ile bu ihtiyaçları karşılayabilecek örgütsel kaynaklar arasındaki uyumu tanımlar. Bu üç uyum türü, bireylerin örgütsel yapıyla etkileşimlerini ve işyerindeki başarılarını anlamak açısından kritik bir öneme sahiptir (Kristof, 1996: 29).

Birey-örgüt uyumu üzerine yapılan çalışmalarda çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Schneider'in Birey-Örgüt Uyum Kuramı, Chatman'ın Birey-Örgüt Uyum Modeli ve Kristof'un kuramı bu alandaki önemli teoriler arasındadır. Schneider'in ASA (Çekim-Seçim-Çekişme) kuramı, bireylerin örgüt kültürünü şekillendirdiğini belirtirken (Ulutaş, 2010: 63), Chatman (1989: 335), birey-örgüt uyumunu değerlerin karşılaştırılmasıyla tanımlamıştır. Kristof (1996: 4), uyumun tarafların ihtiyaçlarını karşıladığı veya benzer özelliklere sahip olduğu durumlarda ortaya çıktığını savunur. Chatman'ın etkileşimsel modeli, O'Reilly III ve Caldwell'in katkılarıyla güçlendirilmiş ve değerleri merkezine alan bir ölçüm aracı ile desteklenerek, bireylerin tercihleri ile örgütlerin yaşam biçimlerini değerlendirmeye olanak tanımaktadır (Karaeminoğulları, 2012: 124). Cable ve Judge (1996: 320-326) ise iş arayanların yüksek ücret sunan ve sabit ödemeler yapan kuruluşları tercih ettiğini, öz yeterliliği yüksek bireylerin bireysel ödeme planlarını tercih ettiğini vurgulamaktadır. Bu kuramlar, birey-örgüt uyumunun dinamiklerini anlamak açısından önem taşır.

2.5. Hipotezlerin Teorik Arka Planı

Bu bölümde, araştırmada öne sürülen hipotezlerin dayandığı teorik temeller ele alınacaktır. Araştırmada oluşturulan hipotezler mevcut teorik ve ampirik çalışmalara dayandırılarak desteklenmiştir.

Psikolojik sözleşme, çalışanın olumlu davranışlar sergilemesine katkıda bulunan bir unsurken, bu sözleşmenin ihlali tam tersine çalışan üzerinde olumsuz algılar, tutumlar ve davranışların gelişmesine yol açmaktadır. Psikolojik sözleşme ve sözleşme ihlali arasındaki ilişkiyi inceleyen çeşitli çalışmalar, sözleşme ihlalinin doğrudan iş tatminsizliğine neden olan bir etken olduğunu ortaya koymuştur (Mimaroglu, 2008; Özgen ve Özgen, 2010; Bayraktaroglu ve Mesci, 2010; Yiğit, 2015; Callea vd., 2016; Milanović vd., 2018; Koomson, 2021). Larwood ve arkadaşlarına (1998) göre, işin psikolojik sözleşme ile uyum içinde olması, daha yüksek iş tatmini seviyelerine katkı sağlamaktadır. McDonald ve Makin (2000: 88), ilişkisel psikolojik sözleşmelerin, yüksek düzeyde iş tatmini ile tanımlandığını ifade etmektedir. Bu bulgular ışığında, psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerinde pozitif bir etki yarattığı hipotezi bilimsel bir dayanakla öne sürülebilir (H1: Psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır). Psikolojik sözleşme ihlalinin yenilikçi iş davranışları üzerinde anlamlı ve olumsuz bir etkisi olduğuna dair de çeşitli ampirik araştırmalar mevcuttur (Köksal vd., 2018; Eva vd., 2019; Karani vd., 2022; Çetin, 2024). Bu sonuçlar doğrultusunda, psikolojik sözleşmenin yenilikçi davranışlar üzerinde pozitif bir etki yarattığı hipotezi bilimsel temellere dayandırılarak öne sürülebilir (H2: Psikolojik sözleşmenin bireysel yenilikçi davranışlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır). Çalışanlar, örgütün kendilerine verdiği sözleri yerine getirmediğini fark ettiklerinde, üretkenlik karşıtı davranışlar sergilerler (Mitchell ve Ambrose, 2007; Neuman ve Baron, 1998). Yapılan bazı araştırmalar, psikolojik sözleşme ihlalinin üretkenlik karşıtı davranışlar üzerinde etkili olduğunu göstermiştir (Griep ve Vantilborgh, 2018; Ünsal Akbıyık, 2018; Polat, 2020; Yavuzsan, 2020). Bu sonuçlar doğrultusunda, psikolojik sözleşme ihlali üretkenlik karşıtı davranışlar üzerinde negatif bir etki yarattığı hipotezi bilimsel temellere dayandırılarak öne sürülebilir (H3: Psikolojik sözleşmenin üretkenlik karşıtı davranışlar üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır).

Birey-örgüt uyumu, çalışanın değerleri, inançları ve hedefleri ile örgütün kültürü, normları ve amaçları arasındaki ahenği ifade eder. Bu uyum, bireyin örgüt içinde kendini ne kadar rahat hissettiğini ve işine ne ölçüde bağlı olduğunu belirleyen önemli bir faktördür. Yüksek düzeyde birey-örgüt uyumu, çalışanların iş tatmini, motivasyon ve performans düzeylerini olumlu yönde etkilerken; düşük uyum ise örgütsel bağlılıkta azalmaya ve üretkenlik karşıtı davranışlara yol açabilir. Birey-örgüt uyumunun iş tatmini, bireysel yenilikçi davranışlar, üretkenlik karşıtı davranışlar üzerindeki etkisi ve düzenleyici rolü literatürde geniş çapta incelenmiştir (Rahman vd., 2013; Eşitti ve Erdem, 2017; Ilkım ve Derin, 2018; Bağcı, 2018; Kaplan, 2020; Yıldız ve Uzunbacak, 2021; Kahraman ve Kara, 2021; Shah, 2021; Gürsel, 2022; Xu vd.,

2023; Jufrizen vd., 2023). Bu sonuçlar doğrultusunda, araştırmanın geriye kalan hipotezleri aşağıdaki gibi tasarlanmıştır:

H4: Birey-örgüt uyumu, psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerindeki etkisinde düzenleyici bir role sahiptir.

H5: Birey-örgüt uyumu, psikolojik sözleşmenin bireysel yenilikçi davranışlar üzerindeki etkisinde düzenleyici bir role sahiptir.

H6: Birey-örgüt uyumu, psikolojik sözleşmenin üretim karşıtı davranışlar üzerindeki etkisinde düzenleyici bir role sahiptir.

3. YÖNTEM

3.1. Etik Kurul İzni

Bu çalışma, etik ilkeler doğrultusunda yürütülmüş olup ilgili Kocaeli Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu tarafından 30/06/2022 tarihinde 2022/07 no'lu toplantısında alınan 13 sıra sayılı karar ile onaylanmıştır. Araştırmada yer alan katılımcıların mahremiyeti korunmuş, veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmıştır. Çalışma sürecinde start-up'lara gönderilen anket formlarına ilgili firmalardan, random usulü ile çalışmaya iştirak etmiş tüm katılımcılardan aydınlatılmış onam formu alınmış ve tüm etik kurallar gözetilmiştir.

3.2. Araştırmanın Modeli

Nicel araştırmalar, sayısal verilerin istatistiksel analizlerle incelenmesini ve sosyal olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılmasını amaçlar. Geniş ölçekli örneklemelerden veri toplar, hipotezleri test eder ve bulguları genelleştirir. Veriler, deneyler, anketler ve yapılandırılmış görüşmeler gibi yöntemlerle elde edilir (Creswell, 2017). Araştırma modeli, psikolojik sözleşmenin iş tatmini, yenilikçi davranış ve üretkenlik karşıtı davranışlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve verilerin toplanmasında anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırma çerçevesinde geliştirilen araştırma modeli, Şekil 1'de detaylı bir şekilde gösterilmektedir. Bu model, çalışmanın temel yapı taşlarını ve araştırma kapsamında incelenen değişkenler arasındaki ilişkileri görsel olarak temsil etmektedir.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

3.2. Evren ve Örneklem

Araştırma evreni, yüksek donanımlı teknolojiye sahip start-up şirketlerinde psikolojik sözleşmenin etkilerini incelemek amacıyla, İstanbul'daki teknokentlerde çalışan bireyler olarak belirlenmiştir. Araştırma teknokentlerde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yapan ve teknolojiyi kullanarak sağlık, yazılım, bankacılık, tarım ve hayvancılık gibi benzeri sektörlerde inovasyon ve yenilik ile yüksek teknoloji içeren ürün ve hizmet üreten firmaları kapsamaktadır. Bu evren seçimi, hedef kitle ile uygunluğu, yenilikçi ve

dinamik iş yapıları sayesinde konunun derinlemesine incelenmesi, çeşitlilik ve temsiliyet sağlanması gibi nedenlerle araştırmanın geçerliliğini ve bulguların genelleştirilebilirliğini artırmaktadır. Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında Kalıpsız (1981) tarafından geliştirilen formülden yararlanılmış, katılımcı sayısı çalışma alanı (1350 kişi) dikkate alınarak %95 güven aralığında 69 kişi olarak belirlenmiştir. Çalışma 11 Mayıs 2023 ile 09 Ocak 2024 tarihleri arasında anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiş ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile katılımcı olan toplamda 320 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma katılımcılarının demografik verileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Start-up şirketlerinde çalışan anket katılımcılarının %56,6'sının erkek, %43,4'ünün ise kadın olduğu görülmektedir. Yaş dağılımı açısından, katılımcıların %30,9'u 18-24 yaş aralığında, %45,9'u 25-34 yaş aralığında, diğer yaş grupları ise daha az bir temsil göstermektedir. Medeni durum itibarıyla, %55,0'ı bekar, %45,0'ı evli katılımcılardan oluşmaktadır. Gelir durumuna göre, katılımcıların %53,4'ü yüksek gelir düzeyine sahipken, %14,4'ü düşük gelir grubunda yer almaktadır. Eğitim düzeyi açısından ise, %52,2'si lisans mezunu, %32,8'i yüksek lisans yapmış ve %3,4'ü ise ilkokul mezunudur. Pozisyon dağılımında ise, katılımcıların %40,6'sı uzman pozisyonunda, %18,8'i yönetici ve %20,9'u ise diğer pozisyonlarda görev almaktadır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan ölçüm araçlarından biri, Millward ve Hopkins (1998) tarafından geliştirilen psikolojik sözleşme ölçeğidir. Bu ölçek, psikolojik sözleşmenin işlemsel boyutunu değerlendiren 10 madde ve ilişkisel boyutunu ölçen 7 madde olmak üzere toplam 17 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, 5'li Likert sistemiyle yapılandırılmıştır ve çalışanlardan algılama seviyelerine göre; "1," "kesinlikle katılmıyorum;" "2," "katılmıyorum;" "3," "kararsızım;" "4," "katılıyorum;" ve "5," "kesinlikle katılıyorum" şeklinde yanıtlamaları istenmiştir.

İş tutum ve davranışlarını ölçmede bireysel yenilikçi davranış ölçeği, üretkenlik karşıtı davranış ölçeği ve iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların yenilikçi davranış düzeyleri, Janssen (2003) tarafından geliştirilen ve üç alt boyut ile dokuz ifadeden oluşan "Bireysel Yenilikçi Davranış" ölçeğinin, Eroğlu ve arkadaşları (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan versiyonu ile ölçülmüştür. İlgili araştırmada, 5'li Likert tipi bir derecelendirme kullanılmış olup, ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,97 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların üretim karşıtı davranışlarını değerlendirmek amacıyla, Spector ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen ve Öcel (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan, 32 ifadeden ve dört alt boyuttan oluşan 5'li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeğin alt boyutları; kötüye kullanma (17 madde), çalma (6 madde), geri çekilme (6 madde) ve sabotaj (3 madde) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği, Cronbach Alfa katsayısı ile 0,97 olarak tespit edilmiştir. Katılımcılar yanıtlarını; "1 = hiçbir zaman," "2 = çok seyrek," "3 = ayda bir ya da iki kez," "4 = haftada bir ya da iki kez," "5 = her gün" şeklinde derecelendirmişlerdir. Katılımcıların iş tatminini değerlendirmek amacıyla, Hackman ve Oldham'ın (1975) İş Özellikleri Anketi'nden Basım (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan, beş maddeden oluşan ve tek boyutlu bir yapıya sahip 5'li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Katılımcılardan, "Hiç katılmıyorum" ile "Tamamen katılıyorum" arasında değişen bir sıklık aralığında işaretleme yapmaları istenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği, Cronbach Alfa katsayısı ile 0,78 olarak belirlenmiştir.

Birey-örgüt uyumunu ölçmek için, Cable ve Judge (1996) tarafından geliştirilen üç maddelik 5'li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek, katılımcıların bireysel değerlerinin örgütsel değerlerle uyumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılardan, "Hiç katılmıyorum" ile "Tamamen katılıyorum" arasında değişen bir sıklık aralığında işaretleme yapmaları istenmiştir.

4. BULGULAR

Merkezi Limit Teoremi'ne göre, ana kütlelerin dağılımı ne olursa olsun, eğer örneklem büyüklüğü 30'un üzerine çıkarsa, bu örneklemin ortalamasının dağılımı normal dağılıma yaklaşır. Yani, yeterince büyük bir örnekleme çalışıldığında, elde edilen ortalamalar, ana kütlelerin dağılımına bağımlı olmaksızın, genellikle bir normal dağılım sergiler. Bu durum, istatistiksel analizlerde normal dağılım varsayımı yapılmasını mümkün kılar (Kul, 2014; Yemenici, 2018; Sezer, 2023). Bu araştırmada örneklem büyüklüğü 30 kişiden fazla olduğu için verilerin normal bir dağılım sağladığı hususu, Merkezi Limit Teoremi'ne göre kabul edilmiştir.

Araştırmada kullanılan ölçeklerin örneklem yeterliliği, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile değerlendirilmiş ve KMO değerinin 0,50'nin üzerinde olması, örneklem büyüklüğünün analiz için yeterli olduğunu işaret etmektedir (Field, 2009: 659). İş tatmini ölçeği için 0,894, psikolojik sözleşme ölçeği için 0,901, birey-örgüt uyumu ölçeği için 0,756, yenilikçi davranış ölçeği için 0,935 ve üretken karşıtı davranış ölçeği için 0,955 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, Bartlett's Testi sonuçlarına göre bütün ölçekler için p değerleri <0,001 olarak bulunmuş, bu da ölçek maddeleri arasındaki ilişkilerin analiz için yeterli olduğunu göstermektedir. Ölçeklerin toplam açıkladığı varyans oranı 76,571 olarak belirlenmiştir. Çalışmada, ölçeklerin güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach's Alpha katsayısı kullanılmış ve her bir ölçeğin güvenilirlik katsayılarının 0,70'in üzerinde olduğu tespit edilmiştir, bu da ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Bu değerler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Ölçeklere Ait Geçerlilik, Güvenirlilik ve Faktör Analizi Sonuçları

	KMO Değeri	Toplam Açıkladığı Varyans	Cronbach's Alpha
İş Tatmini	,894	78,682	,931
Psikolojik Sözleşme	,901	51,507	,904
Bireysel Yenilikçi Davranış	,935	88,998	,965
Birey Örgüt Uyumu	,756	84,790	,909
Üretken Karşıtı Davranış	,955	89,061	,991
Ölçeklerin Birlikte Açıkladıkları Toplam Varyans Değeri: 76,571			

Çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Analizi ile test edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Araştırmanın Değişkenlerine Ait Korelasyon Analizi Sonuçları

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	,448*	,349*	,502*	,341*	,339*	,339*	,307*	-,041	-,004	,053	-,022	,005	-,018
2		1	,946*	,910*	,555*	,523*	,557*	,525*	-,032	-,207*	-,082	-,157*	-,198*	-,225*
3			1	,725*	,505*	,479*	,506*	,475*	-,028	-,222*	-,100	-,165*	-,223*	-,236*
4				1	,531*	,497*	,534*	,505*	-,032	-,154*	-,123*	-,135*	-,174*	-,123*
5					1	,958*	,978*	,956*	-,054	-,307*	-,310*	-,278*	-,317*	-,291*
6						1	,915*	,851*	-,048	-,344*	-,354*	-,314*	-,354*	-,325*
7							1	,914*	-,048	-,279*	-,275*	-,250*	-,287*	-,266*
8								1	-,060	-,264*	-,265*	-,238*	-,274*	-,249*
9									1	-,007	-,040	-,021	-,021	,005
10										1	,873*	,886*	,980*	,992*
11											1	,847*	,873*	,816*
12												1	,895*	,857*
13													1	,955*
14														1

*Parantez içinde yer alan sayılar, analizlerde kullanılan değişken ve alt boyutlara ilişkin hipotez numaralarını göstermektedir. Buna göre; (1) İş Tatmini, (2) Psikolojik Sözleşme, (3) İşlemsel Alt Boyut, (4) İlişkisel Alt Boyut, (5) Bireysel Yenilikçi Davranış, (6) Fikir Üretme Alt Boyutu, (7) Fikir Geliştirme Alt Boyutu, (8) Fikir Gerçekleştirme Alt Boyutu, (9) Birey-Örgüt Uyumu, (10) Üretim Karşıtı Davranış, (11) Sabotaj Alt Boyutu, (12) Geri Çekilme Alt Boyutu, (13) Çalma Alt Boyutu ve (14) Kötüye Kullanma Alt Boyutunu ifade etmektedir.

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sözleşme ve alt boyutları ile iş tatmini arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır ($p < 0,05$). Bu sonuç, çalışanların psikolojik sözleşmenin güçlendiği durumlarda iş tatmininin arttığını göstermektedir. Ayrıca, bireysel yenilikçi davranış ile iş tatmini arasında da pozitif bir ilişki bulunmuştur ($r = 0,339$, $p < 0,05$). Bu, iş tatmini yüksek olan bireylerin yenilikçi davranışlarda bulunma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Öte yandan, bireysel yenilikçi davranışlar ile üretken karşıtı davranışlar arasında negatif bir ilişki saptanmıştır ($r = -0,264$, $p < 0,05$), bu da yenilikçi davranışların arttığı durumlarda üretken karşıtı davranışların azaldığını göstermektedir. Psikolojik sözleşmenin fikir gerçekleştirme alt boyutuyla güçlü bir pozitif ilişki göstermesi ($r = 0,557$, $p < 0,05$), çalışanların psikolojik sözleşme düzeyinin yüksek olduğu durumlarda fikir gerçekleştirme eğilimlerinin de artacağını ortaya koymaktadır.

Korelasyon analizinin ardından psikolojik sözleşmesinin iş tatmini, bireysel yenilikçi davranışlar, üretim karşıtı davranışlar üzerindeki etkilerini belirlemek adına basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Psikolojik Sözleşmenin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri

Bağımsız Değişkenler	B	SH	Beta (β)	t	R ² _{adj}	p
Sabit (Constant)	5,051	1,390		3,634	,198	,000*
Psikolojik Sözleşme (H1)	,194	,022	,448	8,930		,000*
Bağımlı Değişken: İş Tatmini; R: ,448; R ² : ,200; F: 79,748; p:.,000; Durbin-Watson: 1,965						

*P<0,05

Tablo 3'te psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerindeki etkisi incelenmiştir. Modelin açıklayıcılık düzeyi, düzeltilmiş R² değeri 0,200 olup, bağımsız değişkenlerin iş tatminini %20 oranında açıkladığını göstermektedir. Ayrıca, F testi sonucu (F = 79,748, p <0,001) modelin genel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu saptanmıştır. Psikolojik sözleşme iş tatminini pozitif yönde etkilemekte (B = 0,194, p<0,05) ve psikolojik sözleşmedeki bir birimlik artış, iş tatmini puanında 0,194 birimlik artışa yol açmaktadır. Bu sonuçlara göre araştırmanın H1 (Psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır) hipotezi doğrulanmıştır.

Psikolojik sözleşmesinin bireysel yenilikçi davranışlar üzerindeki etkilerini belirlemek adına basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Psikolojik Sözleşmenin Bireysel Yenilikçi Davranışlar Üzerindeki Etkileri

Bağımsız Değişkenler	B	SH	Beta (β)	t	R ² _{adj}	p
Sabit (Constant)	18,332	1,676		10,936	,306	,000*
Psikolojik Sözleşme (H2)	,312	,026	,555	11,906		,000*
Bağımlı Değişken: Bireysel Yenilikçi Davranış; R: ,555; R ² : ,308; F: 141,746; p:.,000; Durbin-Watson: 1,683; Method: Enter						

*P<0,05

Tablo 4'te psikolojik sözleşmenin bireysel yenilikçi davranışlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Modelin açıklayıcılık düzeyi, düzeltilmiş R² değeri 0,308 olup, bağımsız değişkenlerin bireysel yenilikçi davranışları %30,8 oranında açıkladığını göstermektedir. Ayrıca, F testi sonucu (F = 141,146; p <0,001) modelin genel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sözleşmenin bireysel yenilikçi davranışlar üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu saptanmıştır. Psikolojik sözleşme bireysel yenilikçi davranışları pozitif yönde etkilemekte (B = 0,312, p<0,05) ve psikolojik sözleşmedeki bir birimlik artış, bireysel yenilikçi davranış puanında 0,312 birimlik artışa yol açmaktadır. Bu sonuçlara göre araştırmanın H2 (Psikolojik sözleşmenin bireysel yenilikçi davranışlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır) hipotezi doğrulanmıştır.

Psikolojik sözleşmesinin üretim karşıtı davranışlar üzerindeki etkilerini belirlemek adına basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Psikolojik Sözleşmenin Üretim Karşıtı Davranışlar Üzerindeki Etkileri

Bağımsız Değişkenler	B	SH	Beta (β)	t	R ² _{adj}	p
Sabit (Constant)	48,245	4,487		10,753	,040	,000
Psikolojik Sözleşme (H3)	-,265	,070	-,207	-3,766		,000
Bağımlı Değişken: Üretim Karşıtı Davranış; R: ,207; R ² : ,043; F: 14,185; p:.,000; Durbin-Watson: 1,806; Method: Enter						

*P<0,05

Tablo 5'te psikolojik sözleşmenin üretim karşıtı davranışlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Modelin açıklayıcılık düzeyi, düzeltilmiş R² değeri 0,043 olup, bağımsız değişkenlerin üretim karşıtı davranışları %4,3 oranında açıkladığını göstermektedir. Ayrıca, F testi sonucu (F = 14,185, p<0,001) modelin genel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sözleşmenin üretim karşıtı davranışlar üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu saptanmıştır. Psikolojik sözleşme üretim karşıtı davranışları negatif yönde etkilemekte (B = -0,265, p<0,05) ve psikolojik sözleşmedeki bir birimlik artış, üretim karşıtı davranış puanında 0,265 birimlik azalmaya neden olmaktadır. Bu sonuçlara göre araştırmanın H3 (Psikolojik sözleşmenin üretim karşıtı davranışlar üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır) hipotezi doğrulanmıştır.

Psikolojik sözleşmenin iş tatmini, bireysel yenilikçi davranış ve üretim karşıtı davranışlar üzerindeki etkisinde birey örgüt uyumunun düzenleyici rolünü belirlemek adına gerçekleştirilen analiz sonuçları tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Psikolojik Sözleşmenin İş Tatmini, Bireysel Yenilikçi Davranış ve Üretim Karşıtı Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Birey Örgüt Uyumunun Düzenleyici Rolüne Dair Analiz Sonuçları

		İş Tatmini		Bireysel Yenilikçi Davranış		Üretim Karşıtı Davranışlar	
		B	p	B	p	B	p
Sabit		56,465	.000	43,172	.004	68,268	.000
Psikolojik Sözleşme		.399	.355	.524	.168	-.129	.421
Birey Örgüt Uyumunu		-1,099	.127	-1,605	.216	-.046	.930
Düzenleyici etki - Psikolojik Sözleşme *Birey Örgüt Uyumunu (H4, H5, H6)		.060	.129	.041	.213	-.003	.835
MODELLER	R ²	.206		.312		.044	
	F	27,410		47,702		4,842	
	p	.000*		.000*		.003*	

*P<0,05

Psikolojik sözleşmenin iş tatmini, bireysel yenilikçi davranış ve üretim karşıtı davranışlar üzerindeki etkisine yönelik birey-örgüt uyumunun düzenleyici rolü, düzenleyici etki terimine dayalı moderasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Böylece bir bağımlı değişken için oluşturulan regresyon modellerine sırasıyla psikolojik sözleşme, birey-örgüt uyumu ve bu iki değişkenin çarpımından oluşan düzenleyici etki terimi sürece dahil edilmiş ve kurulan modellerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05).

Analiz sonuçları, psikolojik sözleşmenin iş tatmini, bireysel yenilikçi davranış ve üretim karşıtı davranışlar üzerinde doğrudan anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir (p>0,05). Benzer şekilde, birey-örgüt uyumunun da söz konusu değişkenler üzerinde anlamlı bir ana etkisi bulunmamıştır (p>0,05). Düzenleyici etki terimlerinin istatistiksel olarak anlamlı bulunmaması, birey-örgüt uyumunun psikolojik sözleşme ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkide düzenleyici bir rol üstlenmediğini göstermektedir (p>0,05). Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmanın H4 (Birey-örgüt uyumu, psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerindeki etkisinde düzenleyici bir role sahiptir.), H5 (Birey-örgüt uyumu, psikolojik sözleşmenin bireysel yenilikçi davranışlar üzerindeki etkisinde düzenleyici bir role sahiptir.) ve H6 (Birey-örgüt uyumu, psikolojik sözleşmenin üretim karşıtı davranışlar üzerindeki etkisinde düzenleyici bir role sahiptir.) hipotezleri doğrulanmamıştır.

6. SONUÇ VE TARTIŞMA

Çalışma, yüksek donanımlı teknolojiye sahip start-up şirketlerinde psikolojik sözleşmenin iş tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini anlamayı ve birey-örgüt uyumunun bu süreçteki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın birinci hipotezi incelendiğinde (H1: Psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır) psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre de psikolojik sözleşme ve alt boyutları ile iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Altıntaş (2022) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada da psikolojik sözleşmenin motivasyon üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde Milanović ve diğerleri (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada psikolojik sözleşme ihlalinin iş tatminini olumsuz etkilediğini bulmuşlardır. Yiğit (2015) ve Koomson (2021) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları da bu araştırma sonucunu destekler niteliktedir.

Araştırmanın ikinci hipotezi incelendiğinde ise (H2: Psikolojik sözleşmenin bireysel yenilikçi davranışlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır) psikolojik sözleşmenin bireysel yenilikçi davranışlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre de psikolojik sözleşme ve alt boyutları ile bireysel yenilikçi davranışlar ve alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çetin (2024) tarafından hizmet sektörü çalışanları üzerine gerçekleştirilen bu araştırma sonuçları bizim araştırma sonuçlarımızı desteklemektedir. Çetin (2024) çalışmasında psikolojik sözleşme ihlalinin yaratıcı davranışlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Sezgin ve Uçar (2021)'da gerçekleştirdikleri çalışmada psikolojik sözleşme ihlalinin yenilikçi iş davranışları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Agarwal (2017), Köksal ve diğerleri (2018) Karani ve arkadaşları (2022) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da bu araştırma bulgularını desteklemektedir.

Araştırmanın üçüncü hipotezi değerlendirildiğinde (H3: Psikolojik sözleşmenin üretim karşıtı davranışlar üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır) Psikolojik sözleşmenin üretim karşıtı davranışlar üzerinde negatif ve anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre de psikolojik sözleşme ile üretim karşıtı davranışlar ve sabotaj alt boyutu dışındaki bütün alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ünsal Akbıyık (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin üretkenlik karşıtı davranışlar üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Polat'ta (2020) gerçekleştirdiği bir çalışmada benzer sonuçlar elde etmiştir. Fettahlıoğlu (2015), Griep ve Vantilborgh, (2018), Yavuzsan (2020), Kobanoğlu ve Uygungil Erdoğan (2022) tarafından yürütülen çalışma sonuçları bu çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir.

Bu çalışma, birey-örgüt psikolojik sözleşme değişkenlerinin iş tatmini, bireysel yenilikçi davranışlar ve üretim karşıtı davranışlar üzerindeki düzenleyici rolünü araştırmıştır. Analiz sonuçları H4, H5, H6, hipotezlerinin desteklenmediğini göstermektedir. Alanyazında, birey-örgüt uyumunun bu değişkenlerin birlikte ele alındığı ve üzerindeki düzenleyici rolüne dair mevcut bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda, elde edilen bulgular literatüre yeni bir katkı sağlamaktadır ve çalışmanın özgünlüğünü ve bilimsel önemini ortaya koymaktadır.

Çalışmanın sadece İstanbul'daki yüksek teknolojiye sahip start-up şirketlerinde çalışan bireylerle sınırlandırılması, genel geçerlilik açısından bazı kısıtlamalar oluşturabilir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, farklı örneklem grupları ve daha geniş kapsamlı değişkenler kullanılarak çalışmanın genişletilmesi, daha kapsamlı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Ayrıca, araştırma kapsamına daha çeşitli sektörlerden çalışanların dahil edilmesi, elde edilen bulguların genellenebilirliğini artıracaktır. Bu çalışma, hem psikolojik sözleşmenin iş tatmini, bireysel yenilikçi davranışlar ve üretim karşıtı davranışlar üzerindeki etkisini hem de birey örgüt uyumunun düzenleyici rolünü ele alması bakımından önemlidir. Ayrıca bu çalışma bulguları iş tatmini ve örgütsel davranış literatürüne önemli katkılar sunmaktadır.

Destek Bilgisi: Bu çalışma, kamu, ticari veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi herhangi bir organizasyondan destek almamıştır.

Çıkar Çatışması: Tüm yazarlar adına, sorumlu yazar çıkar çatışması olmadığını belirtir.

Etik Onayı: İnsan katılımcıları içeren çalışmalarda gerçekleştirilen tüm prosedürler, kurumsal ve / veya ulusal araştırma komitesinin etik standartlarına ve 1964 Helsinki deklarasyonuna ve daha sonraki değişikliklerine veya karşılaştırılabilir etik standartlara uygundur.

Bilgilendirilmiş Onam Formu: Çalışmaya katılan tüm bireysel katılımcılardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

KAYNAKÇA

- Adkins, C. L., Russell, C. J., & Werbel, J. D. (1994). Judgments of fit in the selection process: The role of work value congruence. *Personnel Psychology*, 47, 605–623. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1994.tb01740.x>
- Agarwal, U. A. (2017). Linking psychological contract breach, innovative work behavior, and collectivism: A moderated mediation model. *International Journal of Innovation Management*, 21(7), 1-31. <https://doi.org/10.1142/S1363919617500547>
- Argyris, C. (1960). *Understanding organizational behavior*. The Dorsey Press, Inc.
- Bağcı, B. (2018). Birey-örgüt uyumunun iş tatmini üzerine etkisi: Sağlık kurumlarında bir araştırma. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(4), 307-328.
- Banu, S. P., & Khan, D. A. (2017). A literature review on the psychological contract-the pre-rousseau account and post-rousseau account of psychological contract. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 6(12), 66-72.
- Basım, H. (2010). *Öncülleri ve sonuçları ile örgüt içi girişimcilik: Türk savunma sanayinde bir araştırma*. [Doktora Tezi]. (350046), Savunma Bilimleri Enstitüsü, Kara Harp Okulu.
- Başaran, İ. E. (1991). *Örgütsel davranış*. Gül Yayınevi.
- Bayraktaroğlu, S., & Mesci, M. (2010). Örgütlerde psikolojik sözleşme ile iş tatmini arasındaki ilişki: Bir devlet üniversitesi örneği. *9. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler*, 6-8 Mayıs, Zonguldak, ss. 447-452.

- Blau, P. (1964). *Exchange and power in social life*. Wiley.
- Cable, D. M., & Judge, T. A. (1996). Person–organization fit, job choice decisions, and organizational entry. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 67(3), 294–311. <https://doi.org/10.1006/obhd.1996.0081>
- Callea, A., Urbini, F., Ingusci, E., & Chirumbolo, A. (2016). The relationship between contract type and job satisfaction in a mediated moderation model: The role of job insecurity and psychological contract violation. *Economic and Industrial Democracy*, 37(2), 399-420. <https://doi.org/10.1177/0143831X14546238>
- Chatman, J. A. (1989). Improving interactional organizational research: A model of person-organization fit. *The Academy of Management Review*, 14(3), 333–349. <https://doi.org/10.2307/258171>
- Chatman, J. A. (1991). Matching people and organizations: Selection and socialization in public accounting firms. *Administrative Science Quarterly*, 36(3), 459–484. <https://doi.org/10.2307/2393204>
- Chimanikire, P. (2007). Factors affecting job satisfaction among academic professionals in tertiary institutions in Zimbabwe. *African Journal of Business Management*, 1(6), 166-175.
- Creswell, J. W. (2017). *Eğitim arařtırmaları: Nitel ve nicel arařtırmanın planlanması, yürütülmesi ve deęerlendirilmesi* (A. Avcu, D. Eryiđit ve diđerleri, Çev.). EDAM.
- Çakar, N. D., & Yıldız, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: “Algılanan örgütsel destek” bir ara deęişken mi? *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(28), 68-90.
- Çelikezen, M. (2015). *Millî Eğitim Bakanlığı ödül sistemine ilişkin yönetici görüşleri (Bursa ili örneęi)*. [Yüksek Lisans Tezi]. (396029), SB Enstitüsü, Uşak Üniversitesi.
- Çetin, Z. (2024). Psikolojik sözleşme ihlalinin hizmet sektörü çalışanlarında yaratıcı davranışlara etkisinde örgütsel adalet algısının düzenleyici rolü. *İşletme Arařtırmaları Dergisi*, 16(3), 1697-1716. <https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1880>
- De Jong, J. P. J., & Den Hartog, D. N. (2007). How leaders influence employees’ innovative behaviour. *European Journal of Innovation Management*, 10(1), 41-64. <https://doi.org/10.1108/14601060710720546>
- Diaz, R. M., & Berk, L. E. (1992). *Private speech: From social interaction to self-regulation*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Dikili, A., & Bayraktarođlu, S. (2013). Psikolojik sözleşme ile iş tatmini ilişkisine yönelik bir arařtırma. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 8(2), 205-228.
- Dođan, S., & Kılıç, S. (2014). Üretkenlik karřıtı iş davranışlarının türleri, boyutları ve benzer kavramlarla ilişkilerine yönelik bir yazın incelemesi. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 32(2), 103-132. <https://doi.org/10.17065/huiibf.92053>
- Dođan, S., & Kılıç, S. (2014). Üretkenlik karřıtı iş davranışlarının türleri, boyutları ve benzer kavramlarla ilişkilerine yönelik bir yazın incelemesi. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 32(2), 103-132. <https://doi.org/10.17065/huiibf.92053>
- Erođlu, A., Topcu, M. K., & Basım, H. N. (2018). Bireysel yenilikçi davranışların çalışma arkadaşları ile çatışma ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri: Kamu sektöründe bir arařtırma. *Business and Economics Research Journal*, 9(1), 123-136. <https://doi.org/10.20409/berj.2018.96>
- Ertürk, E., & Bedük, A. (2015). Sosyal mübadele teorisi bağlamında güç mesafesi ve örgütsel adalet algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi. *İşletme Bilimi Dergisi*, 3(1), 1-19. <https://doi.org/10.22139/ibd.72405>
- Eva, N., Meacham, H., Newman, A., Schwarz, G., & Tham, T. L. (2019). Is co-worker feedback more important than supervisor feedback for increasing innovative behavior? *Human Resource Management*, 58(4), 383-396. <https://doi.org/10.1002/hrm.21960>
- Fettahlıođlu, Ö. O. (2015). Kurumsal itibar yönetiminin, psikolojik sözleşme ihlali ile üretkenlik karřıtı davranışlar ilişkisinde düzenleyici etkisi. *Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal*, 2015(4), 132-149.

- Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. *American Sociological Review*, 25(2), 161-178. <https://doi.org/10.2307/2092623>
- Griep, Y., & Vantilborgh, T. (2018). Reciprocal effects of psychological contract breach on counterproductive and organizational citizenship behaviors: The role of time. *Journal of Vocational Behavior*, 104, 141-153. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.10.013>
- Guest, D. E. (1998). Is the psychological contract worth taking seriously? *Journal of Organizational Behavior*, 19, 649-664. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1379\(1998\)19:6<649::AID-JOB972>3.0.CO;2-S](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(1998)19:6<649::AID-JOB972>3.0.CO;2-S)
- Guest, D. E., & Conway, N. (2002). Communicating the psychological contract: An employer perspective. *Human Resources Management Journal*, 12(2), 22-38. <https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2002.tb00062>
- Gürsel, M. (2022). *Kamu yararına bağlılığın iş tatmini ile ilişkisinde kişi-örgüt uyumunun aracı değişken rolü*. [Yüksek Lisans Tezi]. (778442), SB Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi.
- Hackman, R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. *Journal of Applied Psychology*, 60(2), 159-170. <https://doi.org/10.1037/h0076546>
- Holland, D., & Scullion, H. (2021). Towards a talent retention model: Mapping the building blocks of the psychological contract to the three stages of the acquisition process. *The International Journal of Human Resource Management*, 32(13), 2683-2728. <https://doi.org/10.1080/09585192.2019.1569546>
- Huang, Y. H. (2004). *Pavement analysis and design*. Pearson, Prentice Hall.
- Ilkim, N., & Derin, N. (2018). Algılanan iş güvencesizliği, iş tatmini ve birey-örgüt uyumu kavramları arasındaki ilişkiler. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 18(36), 238-254. <https://doi.org/10.30976/susead.356674>
- Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 73(3), 287-302. <https://doi.org/10.1348/096317900167038>
- Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 73(3), 287-302. <https://doi.org/10.1348/096317900167038>
- Janssen, O. (2003). Innovative behavior and job involvement at the price of conflict and less satisfactory relations with co-workers. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 76(3), 347-364. <https://doi.org/10.1348/096317903769647210>
- Jufrizen, J., Khair, H., Siregar, A. P. W., & Hawariyuni, W. (2023). Person-organization fit and employee performance: Mediation role of job satisfaction and organizational commitment. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 19(2), 360-378. [10.33830/jom.v19i2.5861.2023](https://doi.org/10.33830/jom.v19i2.5861.2023)
- Kalıpsız, A. (1981). *İstatistik Yöntemler*. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayları.
- Kanter, R. M. (1988). When a thousand flowers bloom: Structural, collective and social conditions for innovation in organization. *Research in Organizational Behavior*, 10, 169-211. [10.1016/B978-0-7506-9749-1.50010-7](https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-9749-1.50010-7)
- Kaplan, R. S. (2020). *Örgütsel çekicilik, birey örgüt uyumu ve iş tatmini ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma*. [Yüksek Lisans Tezi]. (640994), SB Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.
- Karaeminoğulları, A. (2012). *Birey-örgüt uyumunun ahlaki değerlendirmeler ve ahlaki niyet üzerindeki etkisinin kültürler arası bağlamda incelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. (328531), SB Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.
- Karani, A., Deshpande, R., Mall, S., & Jayswal, M. (2022). Testing the link between psychological contract, innovative behavior, and multidimensional well-being during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(5/6), 509-525. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2021-0032>

- Kobanoğlu, M. S., & Uygungil Erdoğan, S. (2022). Psikolojik sözleşme ihlalinin üretkenlik karşıtı iş davranışlarına etkisinde örgütsel sinizmin aracı rolü. *İktisat İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 1(2), 179-194. <https://doi.org/10.58654/jebi.1205706>
- Koomson, S. (2021). Psychological contract breach moderates job satisfaction–citizenship behaviour relationship. *PSU Research Review*, 8(1), 179-194. <https://doi.org/10.1108/PRR-07-2021-0032>
- Kotter, J. P. (1973). The psychological contract: Managing the joining-up process. *California Management Review*, 15, 91-99. <http://dx.doi.org/10.2307/41164442>
- Köksal, K., Eroğluer, K., & Yapar, H. (2018). Psikolojik sözleşme ihlalinin yenilikçi davranışa etkisi: Örgütsel sessizliğin rolü. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 687-696. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.434389>
- Kristof, A. L. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. *Personnel Psychology*, 49(1), 1-49. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x>
- Landy, F. J., & Conte, J. M. (2007). *Work in the 21st century: An introduction to industrial and organizational psychology* (2nd ed.). Blackwell Publishing.
- Larwood, L., Wright, T. A., Desrochers, S., & Dahir, V. (1998). Extending latent role and psychological contract theories to predict intent to turnover and politics in business organizations. *Group & Organization Management*, 23(2), 100-123. <https://doi.org/10.1177/1059601198232002>
- Luthans, F. (1992). *Organizational behavior* (6th ed.). McGraw-Hill, Inc.
- Mahdi, A. F., Zin, M. Z. M., Nor, M. R. M., Sakat, A. A., & Naim, A. S. A. (2012). The relationship between job satisfaction and turnover intention. *American Journal of Applied Sciences*, 9(9), 1518-1526.
- Marcus, B., & Schuler, H. (2004). Antecedents of counterproductive behavior at work: A general perspective. *Journal of Applied Psychology*, 89(4), 647-660. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.4.647>
- McCulloch, M. C., & Turban, D. B. (2007). Using Person-Organization fit to select employees for high-turnover jobs. *International Journal of Selection and Assessment*, 15(1), 63-71. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2007.00368.x>
- McDonald, D. J., & Makin, P. J. (2000). The psychological contract, organizational commitment and job satisfaction of temporary staff. *Leadership & Organization Development Journal*, 21, 84-91. <http://dx.doi.org/10.1108/01437730010318174>
- Menninger, K. (1958). *Theory of psychoanalytic technique*. Basic Books.
- Milanović, S., Đokić, M., & Đorđević, B. (2018). The influence of psychological contract breach on job satisfaction. *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, 203-215. 10.22190/FUEO1803203M
- Millward, L. J., & Hopkins, L. J. (1998). Psychological contracts, and job commitment. *Journal of Applied Psychology*, 28(16), 1530-1556. <https://doi.org/10.1080/026999498332297>
- Mimaroglu, H. (2008). *Psikolojik sözleşmenin personelin tutum ve davranışlarına etkileri: Tıbbi satış temsilcileri üzerinde bir araştırma*. [Doktora Tezi]. (217052), SB Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi.
- Mitchell, M. S., & Ambrose, M. L. (2007). Abusive supervision and workplace deviance: The moderating effects of negative reciprocity beliefs. *Journal of Applied Psychology*, 92 (4), 1159-1168. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.4.1159>
- Muchinsky, P. M., & Monahan, C. J. (1987). What is person–environment congruence? Supplementary versus complementary models of fit. *Journal of Vocational Behavior*, 31(3), 268-277. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(87\)90043-1](https://doi.org/10.1016/0001-8791(87)90043-1)
- Neuman, J. H., & Baron, R. A. (1998). Workplace violence and workplace aggression: Evidence concerning specific forms, potential causes, and preferred targets. *Journal of Management*, 24(3), 391-419. [https://doi.org/10.1016/S0149-2063\(99\)80066-X](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(99)80066-X)

- Öcel, H. (2010). Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Türk Psikoloji Yazıları*, 13(26), 18-26.
- Özpehlivan, M. (2019). İş tatmini: Kavramsal gelişimi, bireysel ve örgütsel etkileri, yararları ve sonuçları. *Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 43-70.
- Pate, J., & Malone, C. (2000). Enduring perceptions of violation. *Human Resource Management International Digest*, 8(6), 28-30. [10.1108/03090590010321124](https://doi.org/10.1108/03090590010321124)
- Pelenk, S. E. (2017). The effect of individual innovativeness behaviours on employees' job performance: A study on the technology sector employees. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 2(2), 2-14.
- Polat, M. (2020). Psikolojik sözleşme ihlallerinin üretkenlik karşıtı iş davranışlarına etkisi: Bir alan araştırması. *Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(1), 377-408. <https://doi.org/10.31463/aicusbed.681271>
- Polatçı, S., & Özçalık, F. (2015). Çalışanların örgütsel adalet algıları ile üretkenlik karşıtı iş davranışları etkileşiminde pozitif ve negatif duygusallığın aracılık etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(2), 215-234. <https://doi.org/10.16953/deusbed.04863>
- Rahman, S. S. A., Abdul, R. A., & Dahalan, N. A. (2013). Relationship between person-organization fit, psychological contract violation on counterproductive work behaviour. *International Journal of Business and Social Science*, 4(4), 133-138.
- Rousseau, D. M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer's obligations: A study of psychological contracts. *Journal of Organizational Behavior*, 11, 389-400. <http://dx.doi.org/10.1002/job.4030110506>
- Rousseau, D. M. (2001). Schema, promise, and mutuality: The building blocks of the psychological contract. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 74(4), 511-541. <https://doi.org/10.1348/096317901167505>
- Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. *Academy of Management Journal*, 37(3), 580-607. <https://doi.org/10.2307/256701>
- Sevimli, F., & İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumunu. *Ege Academic Review*, 5(1), 55-64.
- Sezer, Z. A. (2023). Çıplak istatistik. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(3), 1025-1034. <https://doi.org/10.18037/ausbd.1326153>
- Sezgin, O., & Uçar, Z. (2021). Psikolojik sözleşme ihlali ile yenilikçi iş davranışı ilişkisinde örgütsel sinizmin rolü. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 19(39), 225-248. <https://doi.org/10.35408/comuybd.752766>
- Shah, S., & Ayub, M. (2021). The impact of person-job fit, person-organization fit on job satisfaction. *Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation*, 3(1), 57-76. <https://doi.org/10.52633/jemi.v3i1.51>
- Sharma, P., & Chrisman, J. J. (1999). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 23(11), 1-16. https://doi.org/10.1007/978-3-540-48543-8_4
- Shore, L., Tetrick, L. E., Taylor, M. S., Coyle-Shapiro, J. A.-M., Liden, R. C., McLean Parks, J., ... Van Dyne, L. (2004). The employee-organization relationship: A timely concept in a period of transition. In J. Martocchio & G. Ferris (Eds.), *Research in personnel and human resources management* (Vol. 23, pp. 291-370). Amsterdam, the Netherlands: Elsevier.
- Solmuş, T. (2004). İş yaşamında duygular ve kişilerarası ilişkiler: Öfke - saldırganlık ve romantik ilişkiler. *ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources*, 6(1).
- Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal? *Journal of Vocational Behavior*, 68(3), 446-460. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.10.005>

- Turnley, W. H., & Feldman, D. C. (1999). The impact of psychological contract violations on exit, voice, loyalty, and neglect. *Human Relations*, 52(7), 895-922. <https://doi.org/10.1177/001872679905200703>
- Ulutaş, M. (2010). *Birey-örgüt uyumu kuramı ve Dalaman Havalimanı çalışanları üzerine bir alan araştırması*. [Doktora Tezi]. (279079), SB Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi.
- Ünsal Akbıyık, B. S. (2018). Psikolojik ayrıcalığın üretkenlik karşıtı davranışlara etkisi: Psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin aracılık rolü. *İşletme Araştırmaları Dergisi - Journal of Business Research-Turk*, 10(3), 234-255.
- Van de Ven, A. H. (1986). Central problems in the management of innovation. *Management Science*, 32, 590-607. <https://doi.org/10.1287/mnsc.32.5.590>
- Wagner, J. A., & Hollenbeck, J. R. (2010). *Organizational behavior: Securing competitive advantage*. Routledge.
- West, M. A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of creativity and innovation implementation in work groups. *Applied Psychology*, 51(3). <https://doi.org/10.1111/1464-0597.00951>
- Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Toward a theory of organizational creativity. *Academy of Management Review*, 18(2), 293-321. <https://doi.org/10.5465/amr.1993.941922>
- Xu, Y., Liu, K., Chen, K., & Feng, M. (2023). How does person-environment fit relate to career calling? The role of psychological contracts and organizational career management. *Psychology Research and Behavior Management*, 16, 1597-1614. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S404374>
- Yıldız, A., & Uzunbacak, H. H. (2021). The effect of person-organization fit on job satisfaction: The role of workplace happiness. *Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty*, 8(3), 1670-1698. <https://doi.org/10.30798/makuiibf.912718>
- Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2009). *Business research methods* (8th ed.). South-Western College Pub.